

Relación entre bruxismo, estrés y tabaquismo en personas laboralmente activas adultas actuales de Hermosillo, Sonora

Mendivil Ruiz Eduardo Rafael

Universidad Vizcaya de las Américas campus Hermosillo

Resumen

El bruxismo es una actividad repetitiva de los músculos mandibulares caracterizada por el apretamiento o rechinar dental durante el sueño o la vigilia, considerada actualmente una condición multifactorial asociada con factores biológicos, psicológicos y conductuales. El objetivo de la presente investigación fue analizar la relación entre el bruxismo y factores psicosociales como el estrés cotidiano, el estrés laboral y el tabaquismo en personas laboralmente activas de 40 a 60 años de edad en Hermosillo, Sonora. Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional, con diseño observacional, transversal y no experimental. La muestra estuvo conformada por 15 participantes seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario estructurado integrado por preguntas relacionadas con síntomas de bruxismo, estrés cotidiano, estrés laboral, tabaquismo y variables sociodemográficas. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva y la prueba exacta de Fisher para evaluar posibles asociaciones entre las variables estudiadas. Los resultados mostraron una elevada frecuencia de síntomas compatibles con bruxismo en participantes que reportaron niveles moderados y altos de estrés cotidiano y laboral. Asimismo, se observó una tendencia de mayor presencia de bruxismo entre los participantes fumadores. Sin embargo, las asociaciones encontradas no alcanzaron significancia estadística, probablemente debido al tamaño reducido de la muestra. Se concluye que el estrés cotidiano, el estrés laboral y el tabaquismo podrían desempeñar un papel importante en la aparición del bruxismo, por lo que se recomienda realizar investigaciones futuras con muestras más amplias que permitan confirmar las tendencias observadas y fortalecer las estrategias de prevención y atención integral de esta condición.

Abstract

Bruxism is a repetitive activity of the jaw muscles characterized by clenching or grinding of the teeth during sleep or wakefulness and is currently considered a multifactorial condition associated with biological, psychological, and behavioral factors. The aim of this study was to analyze the relationship between bruxism and psychosocial factors such as daily stress, work-related stress, and smoking among economically active adults aged 40 to 60 years in Hermosillo, Sonora, Mexico. A quantitative, descriptive-correlational study with an observational, cross-sectional, and non-experimental design was conducted. The sample consisted of 15 participants selected through non-probability convenience sampling. Data were collected using a structured questionnaire that included questions related to bruxism symptoms, daily stress, occupational stress, smoking habits, and sociodemographic variables. The information obtained was analyzed using descriptive statistics and Fisher's exact test to evaluate potential associations among the variables. The findings revealed a high frequency of symptoms compatible with bruxism among participants who reported moderate to high levels of daily and occupational stress. Likewise, a greater tendency toward bruxism was observed among smokers. However, the associations identified did not reach statistical significance, likely due to the limited sample size. It is concluded that daily stress, occupational stress, and smoking may play an important role in the occurrence of bruxism. Therefore, further studies involving larger samples are recommended to confirm these findings and contribute to the development of prevention strategies and comprehensive management programs for individuals affected by this condition.

Palabras Clave: bruxismo, estrés laboral, estrés cotidiano, tabaquismo, salud bucal, adultos trabajadores

Keywords: bruxism, occupational stress, daily stress, smoking, oral health, working adults

1. INTRODUCCIÓN

El bruxismo es una actividad repetitiva de los músculos mandibulares caracterizada por el apretamiento o rechinar de los dientes, que puede ocurrir durante el sueño o durante los períodos de vigilia. Actualmente

se considera una condición multifactorial influenciada por factores biológicos, psicológicos, conductuales y ambientales. Su importancia clínica radica en las consecuencias que puede generar sobre la salud bucodental y la calidad de vida de quienes lo padecen, incluyendo desgaste dental, dolor muscular, trastornos temporomandibulares, cefaleas y alteraciones del sueño (Alajbeg et al., 2022).

Durante las últimas décadas, la investigación científica ha desplazado la atención de los factores exclusivamente oclusales hacia los factores psicosociales, particularmente el estrés y la ansiedad. Diversos estudios han encontrado que las personas sometidas a mayores niveles de tensión emocional presentan una mayor prevalencia de bruxismo, especialmente en contextos laborales demandantes y situaciones de estrés crónico (Polmann et al., 2021). Asimismo, el tabaquismo, las alteraciones del sueño y ciertos hábitos de vida han sido identificados como factores predisponentes que pueden incrementar la frecuencia e intensidad de esta parafunción (Manfredini et al., 2023).

En México, particularmente en poblaciones urbanas laboralmente activas, existen pocos estudios que analicen simultáneamente la influencia del estrés laboral, el estrés cotidiano y hábitos como el tabaquismo sobre la presencia de bruxismo. Esta situación limita la generación de estrategias preventivas dirigidas a grupos de riesgo. Por ello, resulta pertinente investigar la relación entre estas variables en adultos económicamente activos de Hermosillo, Sonora.

La presente investigación busca contribuir al conocimiento de los factores asociados al bruxismo en población adulta, proporcionando evidencia que permita fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento integral desde una perspectiva biopsicosocial.

Accesibilidad y diseño universal

La presente investigación promueve los principios de accesibilidad y diseño universal al abordar una problemática de salud que puede afectar a diversos grupos poblacionales independientemente de su sexo, ocupación o condición socioeconómica. La información generada podrá difundirse mediante materiales educativos elaborados con lenguaje claro, formatos accesibles y recursos visuales comprensibles para personas con distintos niveles educativos.

Además, los hallazgos permiten fomentar intervenciones preventivas inclusivas enfocadas en la reducción del estrés y la promoción de la salud bucal, favoreciendo el acceso equitativo a información y servicios relacionados con el diagnóstico y tratamiento del bruxismo.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 Definición del problema

El estrés constituye una respuesta fisiológica y psicológica ante situaciones percibidas como amenazantes o demandantes. En la actualidad, los cambios en los estilos de vida, las exigencias laborales y las responsabilidades familiares han incrementado la exposición de la población adulta a situaciones de estrés crónico.

Diversas investigaciones han demostrado que el estrés puede manifestarse mediante alteraciones musculares, trastornos del sueño y hábitos parafuncionales como el bruxismo. Sin embargo, aún existe controversia

respecto a la magnitud de esta relación y a la influencia de otros factores asociados, como el tabaquismo y las características laborales.

En Hermosillo, Sonora, no se cuenta con suficiente evidencia local que permita identificar los principales factores relacionados con la aparición del bruxismo en adultos laboralmente activos. Por ello surge la siguiente pregunta de investigación:

2.2 Antecedentes del problema

El bruxismo ha sido ampliamente estudiado durante los últimos años debido a su alta prevalencia y a las consecuencias que genera sobre la salud oral y la calidad de vida. La evidencia científica reciente ha identificado una estrecha relación entre factores psicológicos, especialmente el estrés y la ansiedad, y la aparición de esta parafunción mandibular.

Polmann et al. (2021) realizaron una revisión sistemática y metaanálisis con el objetivo de evaluar la asociación entre el estrés y el bruxismo del sueño en adultos. Los autores encontraron que las personas con mayores niveles de estrés presentaban una probabilidad significativamente superior de desarrollar bruxismo en comparación con aquellas que reportaban menores niveles de tensión emocional. Los resultados sugieren que el estrés constituye uno de los factores más relevantes en la etiología del bruxismo, aunque recomiendan continuar investigando debido a la heterogeneidad de los estudios analizados.

Por otra parte, Alajbeg et al. (2022) desarrollaron una revisión actualizada sobre el diagnóstico y tratamiento del bruxismo. Los autores concluyeron que los factores psicosociales, particularmente el estrés, la ansiedad y los trastornos del sueño, desempeñan un papel más importante que los factores oclusales tradicionalmente considerados responsables de esta condición. Asimismo, destacan la necesidad de implementar estrategias terapéuticas multidisciplinarias que incluyan intervenciones psicológicas además del tratamiento odontológico convencional.

En relación con el impacto de los trastornos del sueño, Kuang et al. (2022) realizaron una revisión sistemática sobre la asociación entre el bruxismo y otros trastornos relacionados con el sueño. Los resultados evidenciaron una relación significativa entre el bruxismo nocturno y alteraciones como la apnea obstructiva del sueño, los despertares frecuentes y la disminución de la calidad del descanso, lo que refuerza la naturaleza multifactorial de esta condición.

De manera similar, Yanez-Regonesi et al. (2024) llevaron a cabo una revisión sistemática sobre la relación entre la calidad del sueño y el bruxismo. Los autores encontraron que los individuos con bruxismo presentan con mayor frecuencia alteraciones en la calidad del sueño y mayores niveles de estrés percibido, concluyendo que ambos factores podrían actuar de forma conjunta en la aparición y mantenimiento del trastorno.

En Latinoamérica, diversos estudios han abordado la relación entre el bruxismo y factores psicológicos. Mercado Morales y Quispe Chipana (2023), en una investigación realizada en población adulta, encontraron que los individuos con mayores niveles de estrés emocional reportaban una mayor frecuencia de síntomas compatibles con bruxismo. Los autores concluyeron que el estrés cotidiano constituye un factor predisponente importante para la aparición de esta condición.

Asimismo, Socasi Dioses et al. (2023) analizaron las principales características clínicas del bruxismo y su relación con el desgaste dental. Los resultados mostraron que los pacientes con niveles elevados de estrés presentaban una mayor frecuencia de signos clínicos como desgaste de superficies dentales, sensibilidad dental y dolor muscular mandibular. Los autores señalaron la importancia de identificar tempranamente los factores emocionales involucrados para prevenir complicaciones futuras.

Por su parte, Witt Rodríguez et al. (2023) realizaron una revisión sobre los síntomas y tratamientos del bruxismo, concluyendo que el estrés, la ansiedad y determinados hábitos nocivos, como el tabaquismo, constituyen factores asociados frecuentemente observados en pacientes con esta condición. Además, recomiendan la incorporación de estrategias de manejo emocional dentro de los protocolos terapéuticos.

A nivel regional y local, la evidencia científica sobre la relación entre bruxismo y factores psicosociales en población laboralmente activa es limitada. En el estado de Sonora y particularmente en Hermosillo, no se identificaron estudios recientes que analicen específicamente la relación entre el estrés laboral, el estrés cotidiano y el tabaquismo con la presencia de bruxismo en adultos de entre 40 y 60 años.

La ausencia de investigaciones locales genera una brecha de conocimiento que dificulta comprender el comportamiento de esta condición en la población económicamente activa de la región. Debido a ello, la presente investigación adquiere relevancia al aportar evidencia preliminar sobre la posible asociación entre factores psicosociales y la presencia de bruxismo en trabajadores de Hermosillo, Sonora.

2.3 Pregunta de investigación

¿Existe relación entre la presencia de bruxismo y factores psicosociales como el estrés laboral, el estrés cotidiano y el tabaquismo en personas laboralmente activas de 40 a 60 años en Hermosillo, Sonora?

2.4 Objetivos

2.4.1 Objetivo general

Determinar la relación del bruxismo con factores sociales e identificar el factor principal en personas activas laboralmente de 40 a 60 años en Hermosillo, Sonora.

2.4.2 Objetivos específicos

- Analizar si hay relación entre la presencia de bruxismo y el tipo de profesión o ámbito laboral.
- Valorar nivel de estrés en muestra y relación con bruxismo.
- Identificar qué factor o variable a analizar tiene más relación con la presencia de bruxismo.

2.5 Hipótesis

La presencia de bruxismo está relacionada con la presencia de estrés laboral, personal y hábitos del paciente en personas laboralmente activas en Hermosillo, Sonora.

2.6 Justificación

El bruxismo representa un problema de salud frecuente que puede ocasionar importantes repercusiones funcionales, psicológicas y económicas. La identificación de factores asociados permite diseñar estrategias preventivas orientadas a disminuir su incidencia y complicaciones.

Desde la perspectiva científica, este estudio aporta evidencia local sobre una condición ampliamente relacionada con factores emocionales y conductuales. Desde el punto de vista social, los resultados pueden contribuir al desarrollo de programas de promoción de la salud enfocados en el manejo del estrés y la prevención de hábitos nocivos.

Asimismo, el estudio posee relevancia clínica para odontólogos, psicólogos y profesionales de la salud, quienes podrán utilizar la información obtenida para mejorar los procesos diagnósticos y terapéuticos dirigidos a pacientes con bruxismo.

3. MARCO TEORICO

El bruxismo se define como una actividad repetitiva de los músculos mandibulares caracterizada por el apretamiento o rechinar dental y/o el empuje mandibular. Puede presentarse durante el sueño o en vigilia y actualmente es considerado una conducta parafuncional más que una enfermedad propiamente dicha (Lobbezoo et al., 2022).

Su prevalencia en adultos oscila entre el 8 % y el 20 %, dependiendo de los criterios diagnósticos empleados y de la población estudiada. Esta condición puede producir desgaste dental progresivo, dolor muscular, cefaleas, trastornos temporomandibulares y deterioro de la calidad de vida.

El estrés psicológico ha sido identificado como uno de los principales factores asociados al bruxismo. Según Polmann et al. (2021), los individuos expuestos a elevados niveles de estrés presentan una probabilidad significativamente mayor de desarrollar bruxismo en comparación con aquellos con menor carga emocional. Los mecanismos fisiológicos involucrados incluyen la activación sostenida del sistema nervioso autónomo, el incremento del tono muscular y alteraciones en los patrones de sueño. Estos procesos favorecen la actividad excesiva de los músculos masticatorios y la aparición de episodios de apretamiento dental.

El estrés laboral se define como el conjunto de respuestas físicas y psicológicas generadas cuando las demandas del trabajo superan la capacidad de afrontamiento del individuo. Diversas investigaciones han señalado que ambientes laborales altamente demandantes pueden favorecer el desarrollo de síntomas relacionados con el bruxismo, especialmente cuando se combinan con otros factores emocionales y conductuales (Manfredini et al., 2023).

El consumo de tabaco ha sido relacionado con alteraciones neurológicas y trastornos del sueño que pueden incrementar la actividad muscular mandibular. Algunos estudios han encontrado una mayor prevalencia de bruxismo en fumadores respecto a no fumadores, aunque la evidencia continúa siendo variable y requiere investigaciones adicionales (Yanez-Regonesi et al., 2024).

Consecuencias clínicas

Las consecuencias más frecuentes incluyen:

- Desgaste dental.
- Fracturas dentarias.
- Sensibilidad dental.
- Dolor muscular facial.
- Cefaleas tensionales.
- Trastornos temporomandibulares.
- Alteraciones del sueño.
- Disminución de la calidad de vida.

Debido a estas repercusiones, se recomienda un abordaje multidisciplinario que incluya intervenciones odontológicas, psicológicas y conductuales.

4. METODOLOGÍA

4.1 Enfoque de investigación

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, ya que se centró en la recolección y análisis de datos numéricos obtenidos mediante la aplicación de un cuestionario estructurado. Este enfoque permitió medir la frecuencia de síntomas relacionados con el bruxismo y evaluar su posible asociación con factores como el estrés cotidiano, el estrés laboral y el tabaquismo en personas laboralmente activas de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

El enfoque cuantitativo facilitó la organización de la información en una base de datos y la aplicación de procedimientos estadísticos para describir las características de la muestra y analizar las relaciones entre las variables estudiadas.

4.2 Tipo de investigación

La investigación fue de tipo descriptiva y correlacional.

Fue descriptiva porque permitió identificar y caracterizar la presencia de síntomas asociados al bruxismo, así como las características sociodemográficas y los factores relacionados con el estrés y el tabaquismo en la población estudiada.

Asimismo, fue correlacional porque buscó determinar la posible relación entre la presencia de bruxismo y variables como el estrés cotidiano, el estrés laboral y el hábito de fumar, sin intervenir ni modificar las condiciones naturales de los participantes.

4.3 Diseño de investigación

El estudio presentó un diseño observacional, transversal y no experimental.

Se consideró observacional debido a que los investigadores únicamente recopilaron información sobre las variables de interés sin manipularlas.

Fue transversal porque la información se obtuvo en un único momento temporal, permitiendo conocer la situación de los participantes durante el periodo de aplicación de la encuesta.

Finalmente, fue no experimental porque no existió intervención alguna sobre las variables estudiadas, limitándose a observar y analizar los fenómenos tal como ocurrieron en la realidad.

4.4 Población y muestra

Población: La población de estudio estuvo conformada por personas laboralmente activas residentes en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con edades comprendidas entre los 40 y 60 años.

Muestra: La muestra estuvo integrada por 15 participantes seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. La selección se realizó considerando la accesibilidad de los participantes y su disposición voluntaria para colaborar en la investigación.

Criterios de inclusión

- Personas entre 40 y 60 años.
- Personas laboralmente activas.
- Participantes que aceptaron colaborar voluntariamente en el estudio.
- Participantes que respondieron completamente el cuestionario.

Criterios de exclusión

- Personas menores de 40 años o mayores de 60 años.
- Personas desempleadas o no laboralmente activas.
- Personas que no aceptaron participar en la investigación.

Criterios de eliminación

- Cuestionarios incompletos.
- Participantes totalmente edéntulos.
- Registros con información inconsistente o ilegible.

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica utilizada fue la encuesta, debido a que permitió obtener información directa de los participantes acerca de sus síntomas relacionados con el bruxismo y los factores asociados al estrés y tabaquismo.

Instrumento de recolección de datos

Se diseñó un cuestionario estructurado compuesto por 15 preguntas cerradas y de escala numérica.

El instrumento incluyó tres apartados:

- Datos sociodemográficos
- Sexo.
- Edad.

- Profesión u ocupación.

Síntomas relacionados con bruxismo

- Dolor o tensión mandibular al despertar.
- Presencia de apretamiento o rechinar dental durante el sueño.
- Dolores de cabeza frecuentes, especialmente por las mañanas.
- Dificultad para abrir completamente la boca al despertar.
- Hábito de morder uñas u objetos.
- Presencia de sonidos articulares mandibulares (chasquidos o bloqueos).

Factores asociados

- Consumo de tabaco.
- Presencia de estrés en la vida diaria.
- Nivel de estrés percibido (escala de 1 a 10).
- Frecuencia semanal del estrés.
- Percepción de estrés laboral.
- Nivel de estrés laboral percibido (escala de 1 a 10).

Las respuestas fueron registradas mediante opciones dicotómicas (Sí/No) y escalas numéricas de 1 a 10 para medir la intensidad percibida del estrés y algunos síntomas relacionados con el bruxismo.

4.6 Variables o categorías de análisis

- *Variable dependiente:* Presencia de bruxismo
- *Variables independientes:* Estrés cotidiano

4.7 Procedimiento

Para la realización del estudio se siguieron las siguientes etapas:

Se elaboró un cuestionario estructurado basado en los síntomas más frecuentes asociados al bruxismo y en factores relacionados con el estrés y el tabaquismo.

Se identificaron personas que cumplían con los criterios de inclusión establecidos.

Se explicó a cada participante el objetivo de la investigación y se solicitó su participación voluntaria.

Una vez obtenida la aceptación verbal, se aplicó el cuestionario de manera individual.

Las respuestas fueron registradas y posteriormente capturadas en una base de datos electrónica.

Finalmente, se realizó el análisis estadístico de la información obtenida para identificar posibles asociaciones entre las variables estudiadas.

Consideraciones éticas

La investigación respetó los principios éticos de autonomía, confidencialidad y voluntariedad.

La participación fue completamente voluntaria y los participantes fueron informados sobre los objetivos del estudio antes de responder el cuestionario. No se recopilaban datos personales que permitieran identificar a los participantes y toda la información obtenida fue utilizada exclusivamente con fines académicos y de investigación.

Asimismo, se garantizó la confidencialidad de los datos y el derecho de los participantes a retirarse del estudio en cualquier momento sin consecuencia alguna.

4.8 Método de análisis de datos

Los datos obtenidos fueron organizados en una base de datos electrónica para su procesamiento y análisis estadístico.

Inicialmente se realizó un análisis descriptivo mediante frecuencias absolutas, porcentajes, medias y desviaciones estándar con el propósito de caracterizar a la población estudiada y describir la distribución de las variables.

Posteriormente se efectuó un análisis inferencial para evaluar la asociación entre la presencia de bruxismo y las variables independientes (estrés cotidiano, estrés laboral y tabaquismo). Debido al tamaño reducido de la muestra y a la posibilidad de encontrar frecuencias esperadas menores a cinco en algunas categorías, se utilizó la prueba exacta de Fisher.

Para la interpretación de los resultados se estableció un nivel de significancia estadística de $\alpha = 0.05$, considerando que valores de p menores a 0.05 indicarían una asociación estadísticamente significativa entre las variables analizadas.

5. RESULTADOS

5.1 Presentación de resultados

Figura 1. Relación entre bruxismo y estrés laboral

Este patrón de respuestas motivó la aplicación de la prueba exacta de Fisher, utilizada debido al tamaño reducido de la muestra y la presencia de celdas con valores cercanos a cero. El resultado arrojó un valor p aproximado de 1.0, lo cual indica que no hay evidencia estadísticamente significativa de una asociación entre bruxismo y estrés laboral en esta muestra. No obstante, se observó un odds ratio infinito, lo que sugiere una fuerte tendencia, ya que todos los participantes sin bruxismo presentaban algún grado de estrés. Esta discrepancia entre la fuerza aparente de la asociación y la no significancia estadística se explica por el bajo tamaño muestral, que limita la potencia del análisis.

A partir de estos resultados, se realizó un análisis más profundo sobre la relación entre el estrés personal y la presencia simultánea de bruxismo y estrés laboral. Se observó que once personas con bruxismo y estrés laboral también mencionaron sentir estrés en su vida cotidiana, mientras que una persona en esta misma categoría refirió no presentarlo. Asimismo, en el grupo de personas sin bruxismo, dos de ellas reportaron experimentar tanto estrés laboral como personal, y ninguna afirmó estar libre de ambos tipos de estrés.

Figura 2. Relación entre bruxismo y estrés laboral y personal

(Ver Figura 2) La prueba exacta de Fisher nuevamente fue aplicada, arrojando un valor p cercano a 0.23, lo cual tampoco resulta estadísticamente significativo al nivel alfa de 0.05. Si bien no se puede rechazar la hipótesis nula, estos resultados revelan una tendencia hacia la coexistencia de múltiples fuentes de estrés en personas con bruxismo, lo que sugiere la necesidad de estudios con muestras más amplias para confirmar esta relación. En el mismo estudio se evaluó la relación entre el tabaquismo y la presencia de bruxismo. Los resultados revelaron que todas las personas fumadoras encuestadas, ocho en total, también presentaban bruxismo, lo que inicialmente sugiere una fuerte asociación.

Figura 3. Relación entre tabaquismo, bruxismo y estrés

(Figura 3). Sin embargo, al aplicar la prueba exacta de Fisher, el valor p fue de aproximadamente 0.20, indicando que no se encontró evidencia estadísticamente significativa para afirmar que fumar esté asociado con bruxismo en esta muestra. Aunque la tendencia es evidente, este resultado subraya nuevamente las limitaciones del tamaño muestral y la necesidad de cautela al interpretar asociaciones no significativas. Además de los datos categóricos, la encuesta incorporó escalas de medición para valorar el nivel de estrés experimentado por los participantes en diferentes áreas. En cuanto al dolor o tensión mandibular, el promedio fue de 7.0 en una escala del uno al diez, lo que indica un nivel severo de malestar físico. El estrés en la vida diaria mostró un promedio de 7.3, también dentro del rango de severidad. La frecuencia del estrés semanal alcanzó un promedio de 3.7 veces por semana, mientras que el nivel de estrés laboral se reportó con un promedio de 6.7. Según los rangos establecidos (1–3 estrés leve, 4–6 moderado y 7–10 severo), estos resultados sugieren que los encuestados experimentan estrés moderado a severo en ambos ámbitos, lo cual podría tener implicaciones en el desarrollo o agravamiento del bruxismo. Aunque no se realizó una prueba estadística directa entre los niveles continuos de estrés y la presencia de bruxismo, la coincidencia entre altos niveles de estrés y alta frecuencia de bruxismo refuerza la hipótesis de una relación subyacente entre estas variables.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

Los resultados obtenidos en la presente investigación permitieron identificar una alta frecuencia de síntomas compatibles con bruxismo en personas laboralmente activas de entre 40 y 60 años de edad residentes en Hermosillo, Sonora. Asimismo, se observó que una proporción importante de los participantes reportó niveles moderados y altos de estrés tanto en su vida cotidiana como en el ámbito laboral, lo que sugiere una posible relación entre estas variables. Aunque las pruebas estadísticas realizadas mediante la prueba exacta de Fisher no evidenciaron asociaciones estadísticamente significativas, los hallazgos muestran tendencias que coinciden con la literatura científica reciente.

Diversos estudios han señalado que el estrés constituye uno de los principales factores asociados con la aparición y mantenimiento del bruxismo. Polmann et al. (2021), en una revisión sistemática y metaanálisis, encontraron que los individuos con mayores niveles de estrés presentan una probabilidad significativamente más alta de desarrollar bruxismo, especialmente durante el sueño. Los resultados de la presente investigación son congruentes con dichos hallazgos, ya que la mayoría de los participantes que manifestaron síntomas de bruxismo también reportaron experimentar estrés frecuente y elevados niveles de tensión emocional.

Respecto al estrés laboral, los resultados mostraron que gran parte de los participantes percibían su trabajo como estresante y reportaban niveles elevados de estrés relacionados con sus actividades laborales. Este hallazgo coincide con investigaciones que indican que las exigencias laborales, la carga de trabajo, la presión por el cumplimiento de objetivos y la responsabilidad profesional pueden actuar como desencadenantes de respuestas fisiológicas que favorecen la actividad muscular excesiva de la mandíbula. Aunque no fue posible establecer una asociación estadísticamente significativa debido al reducido tamaño muestral, la tendencia observada respalda la hipótesis de que el estrés ocupacional puede contribuir al desarrollo o agravamiento del bruxismo.

En relación con el tabaquismo, se observó que todos o la mayoría de los participantes fumadores presentaban síntomas compatibles con bruxismo. Este resultado coincide con estudios recientes que sugieren que la

nicotina puede alterar los mecanismos neurofisiológicos relacionados con el sueño y la actividad muscular, incrementando el riesgo de desarrollar hábitos parafuncionales. Sin embargo, debido al número limitado de fumadores incluidos en la muestra, no fue posible determinar con certeza la magnitud de esta asociación.

Otro aspecto relevante es que varios participantes reportaron síntomas característicos del bruxismo, tales como dolor o tensión mandibular al despertar, cefaleas matutinas, sonidos articulares mandibulares y dificultad para abrir completamente la boca. Estos hallazgos coinciden con lo descrito por Alajbeg et al. (2022), quienes señalan que dichas manifestaciones clínicas constituyen algunos de los indicadores más frecuentes utilizados para la identificación de casos probables de bruxismo en estudios poblacionales.

Es importante destacar que la ausencia de significancia estadística no implica necesariamente la inexistencia de una relación entre las variables estudiadas. El tamaño reducido de la muestra limita la potencia estadística del estudio y aumenta la probabilidad de cometer errores tipo II, es decir, no detectar asociaciones que realmente podrían existir en la población. Por esta razón, los resultados deben interpretarse con cautela y considerarse como evidencia preliminar.

Entre las principales limitaciones de esta investigación se encuentran el tamaño muestral reducido, el muestreo por conveniencia y el uso de un cuestionario basado en autorreporte, lo cual puede generar sesgos relacionados con la percepción subjetiva de los participantes. Además, el diagnóstico de bruxismo se realizó a partir de síntomas reportados y no mediante métodos clínicos o instrumentales especializados, como la polisomnografía o la electromiografía.

A pesar de estas limitaciones, la investigación aporta información relevante sobre una problemática poco estudiada en la población adulta laboralmente activa de Hermosillo, Sonora. Los resultados obtenidos pueden servir como base para futuras investigaciones con muestras más amplias y metodologías más robustas que permitan profundizar en la comprensión de los factores asociados al bruxismo y su impacto en la salud física y emocional de los trabajadores.

Conclusión

La presente investigación tuvo como propósito analizar la relación entre el bruxismo y diversos factores psicosociales, particularmente el estrés cotidiano, el estrés laboral y el tabaquismo, en personas laboralmente activas de entre 40 y 60 años de edad residentes en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Los resultados obtenidos permitieron identificar una elevada frecuencia de síntomas compatibles con bruxismo dentro de la población estudiada, así como una importante presencia de factores potencialmente relacionados con esta condición.

Se observó que la mayoría de los participantes que presentaban síntomas de bruxismo también reportaban experimentar niveles moderados o altos de estrés en su vida diaria y en su entorno laboral. Asimismo, se identificó una tendencia de mayor frecuencia de síntomas entre los participantes fumadores. Estos hallazgos coinciden con la evidencia científica actual que reconoce al estrés y a determinados hábitos de vida como factores que pueden influir en el desarrollo y mantenimiento del bruxismo.

Aunque el análisis estadístico mediante la prueba exacta de Fisher no mostró asociaciones estadísticamente significativas entre las variables estudiadas, las tendencias observadas sugieren la existencia de una posible relación que podría confirmarse mediante investigaciones con muestras de mayor tamaño y una mayor representatividad poblacional. Por lo tanto, la hipótesis planteada no pudo ser comprobada estadísticamente, pero tampoco fue completamente descartada debido a las limitaciones metodológicas presentes.

Los resultados refuerzan la importancia de considerar al bruxismo como una condición multifactorial en la que intervienen aspectos físicos, psicológicos y conductuales. Desde esta perspectiva, el abordaje clínico de los pacientes debe ir más allá de la atención odontológica tradicional e incorporar estrategias orientadas al manejo del estrés, la promoción de la salud mental, la mejora de la calidad del sueño y la reducción de hábitos nocivos como el tabaquismo.

Finalmente, se recomienda que futuras investigaciones incluyan muestras más amplias, instrumentos validados para la medición del estrés y métodos diagnósticos clínicos para la identificación del bruxismo, con el fin de fortalecer la evidencia científica disponible. Asimismo, resulta pertinente desarrollar programas de educación y prevención dirigidos a la población laboralmente activa, promoviendo estilos de vida saludables que contribuyan a disminuir los factores de riesgo asociados a esta condición y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

REFERENCIAS

- [1] Alajbeg, I., Gungormus, Z., & Klineberg, I. (2022). Current concepts in the diagnosis and management of bruxism. *Journal of Oral Rehabilitation*, 49(8), 817-829.
- [2] Boada-Zurita, C. R., Hurtado-Garófalo, F. S., & Tovar-Proañó, A. (2023). Efectos en la estructura dental y bruxismo por estrés: Una revisión sistemática. *Revista Información Científica*, 102(Sup. 2), e4407.
- [3] Lobbezoo, F., Ahlberg, J., Raphael, K. G., Wetselaar, P., Glaros, A. G., Kato, T., & Manfredini, D. (2022). International consensus on the assessment of bruxism. *Journal of Oral Rehabilitation*, 49(4), 325-338.
- [4] Manfredini, D., Lombardo, L., & Siciliani, G. (2023). Bruxism and associated factors in adults: A contemporary review. *Journal of Clinical Medicine*, 12(4), 1457.
- [5] Mercado Morales, C. M. C., & Quispe Chipana, M. M. (2023). Bruxismo y el estrés emocional. *Recio UNITEPC*, 2(1), 15-23.
- [6] Polmann, H., Réus, J. C., Massignan, C., Serra-Negra, J. M., Dick, B. D., Flores-Mir, C., Lavigne, G. J., & De Luca Canto, G. (2021). Association between sleep bruxism and stress symptoms in adults: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Oral Rehabilitation*, 48(5), 621-631.
- [7] Socasi Dioses, E. G., Duran Reyes, R. M., Baus Pulgarin, T. A., & Gaibor Durán, A. P. (2023). Bruxismo y desgaste dental. *RECIAMUC*, 7(2), 508-516.
- [8] Witt Rodríguez, P. M., Pozo Rodríguez, A. J., Sánchez Valdiviezo, M. N., & Pacají Ruiz, P. R. (2023). El bruxismo o rechinamiento de dientes: síntomas y tratamiento. *RECIAMUC*, 7(3), 68-75.
- [9] Yanez-Regonesi, F., Sangalli, L., Robinson, C., & de Leeuw, R. (2024). The relationship between sleep bruxism and sleep quality: A systematic review. *Journal of Sleep Research*, 33(4), e14114.
- [10] Alajbeg, I., Gungormus, Z., & Klineberg, I. (2022). Current concepts in the diagnosis and management of bruxism. *Journal of Oral Rehabilitation*, 49(8), 817-829.
- [11] Kuang, B., Li, D., Lobbezoo, F., de Vries, R., Huynh, N., Lavigne, G., & Aarab, G. (2022). Associations between sleep bruxism and other sleep-related disorders in adults: A systematic review. *Sleep Medicine*, 89, 31-47.
- [12] Mercado Morales, C. M. C., & Quispe Chipana, M. M. (2023). Bruxismo y el estrés emocional. *Recio UNITEPC*, 2(1), 15-23.
- [13] Polmann, H., Réus, J. C., Massignan, C., Serra-Negra, J. M., Dick, B. D., Flores-Mir, C., Lavigne, G. J., & De Luca Canto, G. (2021). Association between sleep bruxism and stress symptoms in adults: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Oral Rehabilitation*, 48(5), 621-631.
- [14] Socasi Dioses, E. G., Duran Reyes, R. M., Baus Pulgarin, T. A., & Gaibor Durán, A. P. (2023). Bruxismo y desgaste dental. *RECIAMUC*, 7(2), 508-516.
- [15] Witt Rodríguez, P. M., Pozo Rodríguez, A. J., Sánchez Valdiviezo, M. N., & Pacají Ruiz, P. R. (2023). El bruxismo o rechinamiento de dientes: síntomas y tratamiento. *RECIAMUC*, 7(3), 68-75.
- [16] Yanez-Regonesi, F., Sangalli, L., Robinson, C., & de Leeuw, R. (2024). The relationship between sleep bruxism and sleep quality: A systematic review. *Journal of Sleep Research*, 33(4), e14114.

Correo de autor de correspondencia: waldomr27@gmail.com